

FLAVANOIDLAR HÁM OLARDIŃ TÁSIR ETIW MEXANIZMLERI

1. Seytjanova A.D.
2. Begdullaeva G.S.

1. Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, biologiya (adam hám haywanlar fiziologiyasi) qanigeligi boyınsha 2-kurs magistranti
2. Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti "Uliwma biologiya hám fiziologiya" kafedrası docenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935549>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 2-aprel 2024 yil
Ma'qullandi: 3-aprel 2024 yil
Nashr qilindi: 6 -aprel 2024 yil

KEY WORDS

Flavanoidlar, polifenollar,
biologiyaliq aktiv zatlar,
kislородtiŃ aktiv túrleri,
antioksidant.

ABSTRACT

Izertlewshilerdi ózine qızıqtırıp kelgen biologiyaliq aktiv birikpeler bolđan flavanoidlar júdá kóplegen strukturalıq hám potencial farmakologiyaliq qollanıwına iye bolđan eŃ áhmiyetli metabolitlerden bırı bolıp esaplanadı. Házirgi waqtqa shekem 10000 ға jaqın flavanoidlar ósimliklerden ajratıp alınđan hámde awqatlıq zatlarda qollanılátın ónimler quramında da ushrasadı. FlavanoidlardıŃ funksiyası, tásir etiw mexanizmlerin, qásiyetlerin úyreniw úlken áhmiyetke iye. Sol sebepli bul maqalada flavanoidlar haqqında eŃ soŃđı jaŃa mađliwmatlar keltirilip ótiledi.

Flavanoidlarđa mıŃlađan biologiyaliq aktiv birikpeler kirip, ulıwma molekula strukturasında keminde bir aromatikaliq saqiyna boladı. Benzol saqiyna sanlarına baylanıslı fenollar apıwayı (bir saqiyna) hám quramalı-difenol (flavanoidlar) hám polifenollar bolıp klassifikaciyalanadı. Flavonoidlar júdá kóplegen strukturalıq hám potencial farmakologiyalıq qóllanıwına iye bolđan eŃ ahimiyetli metabolitlerden bırı bolıp, ayriqsha ahimiyetke iye esaplanadı. Flavonoidlar tábiyiy metabolitlerdiŃ úlken toparı bolıp, ásiyese ósimliklerde kópdep ushrasadı. "Flavonoid" sózi birinshı márte 1947 jili qollanılđan bolıp, ádetde tek C₆-C₃ (2-fenilxromogen keton) bólegine iye bolđan flavonlardıŃ úlken toparına hám tiyisli analoglarına qarata qollanıldı [1,8,10]. 1952 jıldan baslap flavonoidlar keŃrek turde "C₆-C₃-C₆ birikpeleri" dep ataldı, ólar úsh uglerodlı piran saqiynasi (C) menen baylanısqan eki benzol saqiynalari (A hám B) menen tiykarđı 15 uglerodlı flavon skeletine iye esaplandı [12]. C-saqiynasınıŃ toyınđanlıq dárejesine hám B-sheŃberdiŃ almastırıwshı jađdayına qaray, flavonoid birikpeleriniŃ dúzilisin 14 túrdegi gruppaga bolıw múmkın. Atap aytqanda flavon, flavonol, digidroflavon, digidroflavonol, izoflavon, rotenon, pterostilben, antosiyandin, flavan, xalkon, digidrokalkon, auron, gomoizoflavon hám ksanton [14]. Bul "C₆-C₃-C₆" uglerod skeletlerindegi almastırıwshı elementlerdiŃ hár qiyli túrleri, sanı, jaylasıwı hám baylanısw usılları hám biologiyaliq

aktivliklarga iye bolgan har qiyli strukturaliq analoglardi payda etedi. Olardini ozgesheliklari daslepki dari-darmaqlar aliwga tiykarqi dari deregi retinde qollanildi. Statistikalik magliwmatlarga qaraganda, on minnan aslam har qiyli flavonoidlar belgili bolip, har jili sezilerli mugdardagi jana strukturalar haqqinda xabar beriledi [11].

Flavonoidlarni en ahmiyetleri toparlarina flavon, flavonol, flavonollar, flavan, xalkonlar kiredi.

Flavonlar- flavonoidlarni en ulken toparlaridan biri bolip flavonlar 2-orinda fenil almastirivshi *4H-chromen-4-one* dan ibarat. Flavonlar tiykaridan selderey, petrushka, qizil burish, romashka, jalpiz, miyata ham ginkgoda ushraytugin 7-O-glikozidler formasinda boladi. Flavonlar japiraqlar, guller ham miywelerde glyukozidler retinde ken tarqalgan. Luteolin, apigenin ham tangeritin flavonoidlarni usi toparga kiredi [2]. Sodan apigenin erkin radikallardi joq etiw natijede asqazan asti bezi kletkalarinda antioksidant ferment aktivligin tartipke salad ham apigenin rak ham jurek-qan tamir keselliklerinde ziyalanivdi kemeytivi mumkin [7]. Flavonoidlarni en ahmiyetli toparlaridan jene bir bul flavanlar.

Flavanlar tort gruppani oz ishine aladi: flavanlarni ozi, flavan-3-allar, olar katexinler, flavan-4-allar ham flavan-3,4-diollar dep da ataladi. Katexin flavanollar toparini en ahmiyetli wakillerinden biri esaplanadi. Katexinler teninlarni tiykarqi qurilis bloklari retinde belgili. Bul birikpeler toliq pispegen miywelarni tuqimlari ham qabiginda bolivi mumkin. Katexinni tiykarqi dereklari-jasil ham qara shay, qizil vino, shokolad, erik, alma, shabdal, qizil malina ham ejevika bolip tabiladi [5].

Flavonollar. Flavonollar A-shinjirinda 5 ham 7-poziciyalarda gidroksil gruppalarina iye ham tiykaridan epidermal kletkalarda DNK ni ultraviolet nurlaniv tasirinden qorgaw ushin xizmet qiladi. Tort turdegi flavonol birikpeleri (quercetin, galangin, kempferol ham myricetin) tiykaridan sarsabil, piyaz, salat, brokkoli, pomidor ham alma siyaqli paliz eginleri ham miywelerde tarqalgan. Flavonollar antioksidant, antibakterial, kardioprotektiv, rakqa qarsi ham virusqa qarsi aktivlikke iye bolgan biologiyaliq aktiv zatlar [7].

Flavanonlar. Flavanonlar apelsin, limon ham juzim siyaqli barliq citrus miyweler quraminda ushrasatugin jane bir ahmiyetli topar bolip esaplanadi. Flavanonlar erkin radikallardi joq etiw qasiyeti menen organizmde ulken ahmiyetke iye. Citrus flavonoidlari antioksidant, qan lipidleri ham xolesterindi kemeytivshi qurallar sipatinda farmakologiyaliq tasirge iye [2].

Xalkonlar. "Xalkon" atini Polshaliq ximik Stanislav Kostanecki usinis etken. Bul grekshe "chalkos" (χαλκός) sozinen kelip shiqqan bolip, "mis" degen manisti aflatadi. Xalkonlar kletka signalizaciya sistemasinda koplegen har qiyli processlarga tasir etivshi aniq kanserogen aktivlikni korsetedi. En kop uyrenilgen xalkonlar arasında alma japiraqlarinda ushrasatugin floretin jane onini glikozid florizini bolip tabiladi. Bul flavonoidlar uzaq waqittan berli ishek ham buyrek epitelial kletkalari tarepinen glyukoza adsorbsiyasini ingibitorlari retinde belgili. Floretin sonini menen birge, har qiyli kletkalar, misali, buyrek epitelial kletkalari, bawir kletkalari ham eritocitlerde karbamid tasivdi ingibirley aladi [21].

Biologiyaliq sistemalarda oksidlaniv processlari kobinese kislorod qosilivi yamasa vodorodni alip taslaw menen amelge asadi. Bul processler koplegen metabolikalik processlardin tiykari bolip esaplanadi. Sonin menen birge, reaksiyalarni metabolikalik processlerinde tikkeley

qatnaspaytuğın bir qansha agentler oksidleniwduń qósimsha ónimleriniń payda bolıwına sebep bolıwı hám kletkalarğa kerı tásir etiwı múmkın. Bunday agentler prooksidantlar dep ataladı. Prooksidantlarğa reaktiv (bir qansha avtorlar "aktiv" dep keltiredi) kislorod túrleri - ROS (reaktiv kislorod túrleri - ROS) kiredi. Azot (RNS), xlor, altınkukurt, fosfordıń reaktiv formaları da bar. Sonı ayırıqsha atap ótım kerek, normal metabolikalıq processlerde ROS turaqlı túrde payda bolıp, olar tómen konsentraciyalarda kletka signalizaciya processlerinde qatnasadı. Kletkaniń ziyanlanıwı artıqsha ROS islep shıǵarıw menen júzege keledi. Bunnan tisqari, ROS agentleri tárepinen kletkaǵa kerı tásir etiwı tekǵana patologikalıq processlerde, sonıń menen birge fagocitler tárepinen jat beloklardı hámde bir kletkali organizmlerdi joq etiw ushın da qollanıladı.

ROS payda bolıwına tosqınlıq qılıwshı hám kletkalardıń ziyanlanıwınan qorǵawshı qurallar antioksidantlar dep ataladı. Kletkadaǵı normal tirishilik processlerin saqlap qalıw ushın oksidleniw hám qaytarılıw processleri teń salmaqlılıqta ámelge asıwı kerek. Flavanoidlardıń antioksidantlıq qásiyeti kópshilikke belgili. Flavanoidlar adam organizmindegi bir qansha processlerge mısali, mitoxondriyalarda bolatugin bir qansha processlerge, júrek-qan tamır sistemasına unamli tásiri, antikonseragen h.t.b kóplegen qasiyetleri haqqında gipotezalar bar. Flavanoidlar aziq-awqatlıq zatlari arqalı, mısali vitamin E, C antioksidantlar menen organizmge túsıwı kletka antioksidantlıq processiniń zarurli komponenti esaplanadı. Flavanoidlardıń antioksidantlıq qasiyeti olardıń erkin radikallarǵa "tuzaq" bolıp xızmet qılıwı, metal ionların xelaterlewı, peroksidleniwge qatnasıwına tiykarlanadı. Polifenol baylanıs óziniń erkin elektron (yamasa vodorot atomı) bere alıw qásiyeti járdeminde gidroksilli (L-O[·]) ham peroksilli (L-OO[·]) lipidlerdiń radikalı (alkosil) menen óz ara tásirlese aladı. Natıyjede fenol radikalı-fenoksinlerge aylanadı ham bul óz gezeginde ólar oksidleniw processiniń tarqalıwına qatnaspaydı. Bul bolsa electron bulutlardıń stabilizatsiyasına alıp keliwi unikal molekula strukturasına baylanıslı boladı.

Flavanoidlar júdá kóplegen strukturalıq hám potencial farmakologiyalıq qóllanıwına iye bolgan eń ahimiyetli metabolitlerden biri bolıp esaplanadı. Flavonoidlar tábiyiy metabolitlerdiń úlken toparı bolıp, ásirese ósimliklerde keń tarqalǵan. Olardıń farmakologiyalıq qásiyetlerine antioksidant, antikonserogen, ziyanlamiwga qarsı, antibakterial hám antidiyabetik qasiyetleri kiredi. Flavonoidlardıń eń keń tarqalǵan aziq-awqatlıq dárekleri júzim, shay, kakao tiykarındaǵı ónimler, alma, piyaz, petrushka, citrus miyweleri hám soya esaplanadı [4,22]. Qabil etilgennen keyin, flavonoidlar keń kólemli ózgerislerge ushraydı, bul ólardıń sorılıwı, tarqalıwı, metabolizm hám organizmnen shigariliwına alıp keledi [17]. Jińishke ishek epiteliysaında hám boslıǵında flavonoidlar glikozidler formasında gidrolizlenedi. Keyin aglikon formaları bawırǵa kóshiriledi. Bawırda olar I-faza daǵı dári-almasınıwshı fermentler tásirinde oksidlenedi yamasa demetillenedi. Keyınala, tez glyukuronidlanıw, sulfatlanıw yamasa II-faza dári-almasınıwshı fermentler járdeminde metillenıwı bawır yamasa ishekte júz beredi. ROS dıń joqarı dárejesi beloklar, nuklein kislotalar hám lipidlerdiń oksidleniwine alıp keledi, bul kletka qartayıwı, mutagenез hám kanserogeneз sıyaqlı ziyanlı processlerge sebep baladı [13]. ROS hám reaktiv azot túrlerin (RNS) tazalaw qábiletı flavonoid

B-saqiyasiniñ gidroksil konfiguraciyası menen belgilenedi, sebebi ol vodorod hám elektrondi superoksid ($O_2-\bullet$) [20] gidroksil ($\bullet OH$), peroksil ($ROO\bullet$) hám peroksinitritqa ($ONOO-$) beredi. Bul processde salıstırmalı turaqlı flavonoid radikallar payda boladı [6]. Kóp flavonoidlardıñ tuwrıdan-tuwrı antioksidant tásırı kletka kulturası, toqımalar gomogenatlarında hám basqalarda in vitro hám ex vivo modellerinen paydalanğan halda kóplegen ızertlewlerde, sonıñ menen birge haywanlar modellerinde in vitroda kórsetilgen [9]. Mısal ushın, qızıl vinodan alınğan flavonoidlar adamlarda tómen tıgızlıqtağı lipoprotein oksidleniwın sezilerli dárejede kemeytedi [16], bayalein temir ionların baylanıstıradı hám temir xelataciyası menen birliglikte ROS tı tazalaw arqalı fenton reakciyasın kúshlı ingibirleydi [18].

Kletkanıñ oksidleniw-qaytarılıw jaǵdayın tártıpkе salıw hám oksidativ zıyanlanıwdan qorǵawda qatnasatuǵın fermentlerge glutathion-S transferaza (GST), gemeoksigenaza 1 (HO-1) hám xinon oksidoreduktaza 1 (NQO1) kiredi.

Bunnan tısqari, flavonoidlar glutatyon sintezi (mısalı, glutathion reduktaza) hám antioksidant fermentler (glutathion peroksidaza, superoksid dismutaza hám katalaza) ushın juwapker bolğan fermentlerdiñ aktivligine tásir kórsetiw arqalı antioksidantlardıñ kletka endogen dárejesin modulyaciya qılıwı kórsetilgen [3]. Flavonoidlardıñ ROS tı tazalawda tikkeley rolın guman astına qóyatuǵın maǵlıwmatlar bar bólsada [15] olar ózleriniñ qorǵaw tásirin asqazan-ıshek yamasa teri sılekey qabatı sıyaqlı ashıq organlarda yamasa mitoxondriyalarda arnawlı tóplanǵanınan keyin ámelge asırıwı múmkın [19].

Juwmaqlastırıp aytqanda, adam organizmde antioksidant, antikonsergen, zıyanlanıwǵa qarsı, antibakterial hám antidiyabetik qásiyetlerge iye bolıwı menen úlken áhimiyetke iye.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. A.D. McNaught and A. Wilkinson. IUPAC Compendium of Chemical Terminology 2nd Edition Blackwell. Scientific Publications, Oxford, 1997.
2. A.N.Panche, A.D.Dıwan and S.R.Chandra. Flavonoids: an overview, Journal of Nutritional Science vol. 5, page 1 of 15, 2016.
3. Alvarez-Suarez.J, Giampieri.F, Cordero.M, Gasparrini.M, Forbes-Hernández.T, Mazzoni.L, Afrin.S, Beltrán-Ayala. P, González-Paramás. A, Santos-Buelga.C and et al. Activation of AMPK/Nrf2 signalling by Manuka honey protecc human dermal fibroblasc against oxidative damage by improving antioxidant response and mitochondrial function promoting wound healing. J. Funct. Foods 2016, 25, 38–49. [CrossRef].
4. Bhagwat S, Haytowitz.D.B, Holden.J.M, USDA Database for the Flavonoid Content of Selected Foods, Release 3.1; US Department of Agriculture: Belcville, MD, USA, 2014. 48, 37.
5. Brodowska, K. M. (2017). Natural flavonoids: classification, potential role, and application of flavonoid analogues. European Journal of Biological Research, 7 (2), 108-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.545778>
6. Cao G, Sofic E, Prior.R.L, Antioxidant and prooxidant behavior of flavonoids: Structure-activity relationships. Free Radic Biol Med. 1997, 22, 749–760. [CrossRef].

7. Chen S, Wang X, Cheng Y, Gao H, Chen X. A Review of Classification, Biosynthesis, Biological Activities and Potential Applications of Flavonoids. *Molecules*. 2023 Jún 25;28 (13):4982. doi: 10.3390/molecules28134982. PMID: 37446644; PMCID: PMC10343696.
8. Engelkemeir D.W, Geissman T.A, Crowell W.R, Friess S.L, Flavanones and related compounds. IV. the reduction of some naturally-occurring flavones at the dropping mercury electrode. *J Am Chem Soc* 1947;69:155–9. doi: <https://doi.org/10.1021/ja01193a042>.
9. Fraga C, Plant polyphenols: How to translate their in vitro antioxidant actions to in vivo conditions. *Iubmb Life* 2007, 59, 308–315. [CrossRef].
10. Geissman T.A, Mehlquist G.A, Inheritance in the carnation, *Dianthus caryophyllus*. IV. the chemistry of flower color variation, I. *Genetics* 1947;32:410–33. [doi: <https://doi.org/10.1093/genetics/32.4.410>].
11. Gupta M, Mishra A. Bioactive Flavonoids: A comparative overview of the biogenetic and chemical synthesis approach. *Mini Rev Med Chem* 2023;23. doi: <https://doi.org/10.2174/1389557523666230214101821>.
12. Hinreiner G.E, Theories of the biogenesis of flavonoid compounds. *Bot Rev* 1952;18:77–164. [doi: <https://doi.org/10.1007/BF02960588>].
13. Kicinska A, Jarmuszkiewicz W. Flavonoids and Mitochondria: Activation of Cytoprotective Pathways? *Molecules*. 2020 Jul 4;25(13):3060. doi: 10.3390/molecules25133060. PMID: 32635481; PMCID: PMC7412508].
14. Kuo Xu, Xia Ren, Jintao Wang, Qin Zhang, Xianjun Fu, Pei-Cheng Zhang, Clinical development and informatics analysis of natural and semi-synthetic flavonoid drugs: A critical review, *Journal of Advanced Research*, 2023, ISSN 2090-1232, <https://doi.org/10.1016/j.jare.2023.11.007>.
15. McAnlis G, McEneny J, Pearce J, Young I, Absorption and antioxidant effect of quercetin from onions, in man. *Eur. J. Clin. Nutr.* 1999, 53, 92–96. [CrossRef].
16. Miyagi Y, Miwa K, Inoue H, Inhibition of human low-density lipoprotein oxidation by flavonoids in red wine and grape juice. *Am. J. Cardiol.* 1997, 80, 1627–1631. [CrossRef].
17. Murota K, Nakamura Y, Uehara M, Flavonoid metabolism: The interaction of metabolites and gut microbiota. *Biosci. Biotechnol. Biochem.* 2018, 82, 600–610. [CrossRef].
18. Perez, C.A.; Wei, Y.; Guo, M. Iron-binding and anti-Fenton properties of baicalein and baicalin. *J. Inorg Biochem.* 2009, 103, 326–332. [CrossRef] [PubMed].
19. Sandoval-Acuña C, Ferreira J, Speisky H, Polyphenols and mitochondria: An update on their increasingly emerging ROS-scavenging independent actions. *Arch. Biochem. Biophys.* 2014, 559, 75–90. [CrossRef].
20. Sichel G, Corsaro C, Scalia M, Di Bilio.A.J, Bonomo, R.P, In vitro scavenger activity of some flavonoids and melanins against O₂ –dot . *Free Radic Biol Med.* 1991, 11, 1–8. [CrossRef].
21. Taraxovskiy Yu.S, Kim Yu.A, Abdrasilov B.S, Muzafarov Ye.N, Flavonoidi: bioximiya, biofizika, medicina, [otv. red. Ye. I. Maevskiy]-Pushino: Sunchrobook.
22. Xiao J, Kai G, Yamamoto K, Chen X, Advance in dietary polyphenols as alpha-glucosidases inhibitors: A review on structure-activity relationship aspect. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2013, 53, 818–836. [CrossRef].